

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джахонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джахонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA DAVLATNING ROLI.....	947
Raximov Baxromjon Ibroximovich	
O'ZBEKISTONDA SUT SEKTORINING QIYMAT ZANJIRINI SANOATLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	951
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLAR HISOBI VA KALKULYATSIYA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	955
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	961
Ариф Мустафаев	
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	968
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION HUQUQIY SIYOSATIDA GLOBAL REYTINGLARNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	974
Gavhar Bekmurodova Adham qizi	
XALQARO MOLIYA BOZORIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI VA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	981
Ochilova Xusniya Olim qizi, Yuldasheva Umida Asanaliyevna	
JAHONDA BRONLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARINING EVOLYUTSIYASI.....	987
Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA JAHON TAJRIBALARI.....	994
Samadqulov Muhammadjon Islom o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA SOLIQ IMTIYOZLARINING AHOLI DAROMADLAR DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	998
Olimjon Fattoyev G'ayrat o'g'li	
OLIV TA'LIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY SHAROITLARDI RAQOBATBARDOSHLIGI: NAZARIY JIHATLARI VA AMALIY BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	1002
Adizov Bobir Baxtiyrovich	
ZAMONAVIY SHAROITDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RISKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1005
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, Nasritdinov Bekzod Xusnutdinovich	
NAMANGAN VILOYATIDA QURILISH KLASTERNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLLI MANBALARI.....	1011
Abduraxmanov Muxtorali Abduvoxidovich	
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1016
Авезова Шахноза Махмуджановна	
MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR KO'RSATADIGAN OMILLAR.....	1022
Obilov Mirkomil Rashidovich	

“O‘ZBEKISTONDA TURIZMNING MADANIY IDENTIKLIKKA TA’SIRI: SOTSIOLOGIK TAHLIL”	1028
Alijonova Nargiza Rashidjon qizi	
STATISTICAL ANALYSIS OF CREDIT INTEREST RATES.....	1034
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODLARI VA SAMARALI TA‘MINOT ZANJIRI MODELI.....	1037
Olimova Bahora Shuxratovna	
INNOVASION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	1042
Abdulkakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT BAZASI BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA FOIZ SIYOSATI VA UNING AMALIY JIHATLARI.....	1047
Axmedova Dilafro‘z Elshodovna	
B2BDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR.....	1053
Abdubotirova Madinaxon	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	1059
Баходирова Хилола Баходировна	
RAQOBATBARDOSH MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYASIDAN FOYDALANISH.....	1063
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Abdurazakova Diyora	
ENERGIYA XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY SAMARASI.....	1070
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING SERVICES IN THE CONTEXT OF BANKING TRANSFORMATION	1075
Jabborov Bahridin Rashidovich	
MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH TARTIBI.....	1079
G‘ofurov Iskandar Abduraxmonovich	
BANKLARNING INVESTITSIYA RISKLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	1084
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MA’LUMOTLAR BAZASINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAGI AHAMIYATI.....	1090
Maxamadiyev M. M.	
УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В OTR GROUP.....	1095
Каримова Нуржахон Олим кизи	
O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA XORIJLIK TALABALARNI JALB ETISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	1101
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
DAVLATNING IJOBIY IMIJINI YARATISHDA TURIZM VA XALQ DIPLOMATIYASINING STRATEGIK O‘RNI	1108
Kasimova Zilola G‘ulomiddin qizi	
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUASSASALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1116
Toshmurodov Abdurauf Ravshanovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА – 2025.....	1122
Ш.К.Жалилов	
“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI”	1126
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1130
Xusanov Durbek Nishanovich	
TURIZM XIZMATLARI TUSHUNCHASI VA ULARNI INNOVATSION TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MOHIYATI.....	1138
Najmidinov Azizbek Bahrom o‘g‘li	

MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA TURISTIK INFRATUZILMANI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	1143
Xalmirzayev Axmadjan Axunovich, Ro'zmatov Boburjon Zafarjon o'g'li, Shodiyeva Nafosatxon Hamza qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	1149
Ahmedov Shermuhammad Omonjon o'g'li	
MARKETING KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	1156
Akramov Toxir Abdiraxmanovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1161
Adashev Azimjon Urinboyevich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1165
Abdunazarova Dilshoda Akromovna	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISHDA BOSHQARUV HISOBİ AXBOROTINING AHAMIYATI	1170
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYA JARAYONLARINI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI VA ULARNING TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI AHAMIYATI.....	1177
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna	
EKOMARKETING STRATEGIYALARI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH	1182
Qo'ziyev Jaloladdin Alisher o'g'li	
ENSURING INNOVATIVE ECONOMIC SECURITY IN THE KHOREZM REGION: WASTE RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY	1186
Mdraximova Shohista Bahrom qizi	
KICHIK BIZNES FAOLIYATINI BAHOLASH ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1191
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA ISLÖM MOLIYASINI JORIY QILISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	1195
Sultonov Baxtiyor Baxodirovich	
MINTAQAVIY IMIJNI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	1201
Duschanov Alisher Sherzod o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI	1206
Opaev Bysen Aymanovich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNESNI INVESTITSION KREDITLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH.....	1212
Yuldashev Fozil Turapovich	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	1218
M.M.Muminova	
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОПЕРАТОРА И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	1223
Худаярова Мехрангиз Мурадовна	
TURIZMDA INDIVIDUALLASHTIRILGAN XIZMATLAR KONSEPSIYASI VA TAJRIBA TURIZMINING NAZARIY ASOSLARI.....	1230
Raxmatov Aziz Tolipovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK EKSTERNALIYALARNI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1235
Smaylova Zarafshan	
XALQARO STANDARTLARDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1239
Abdunazarov Dilshoda Akromovna	

METALLURGIYA SANOATIDA EKOLOGIK TOZA TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: MAQSADGA MUVOFIQLIGI VA NATIJALARI	1244
Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISH OMILLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	1248
Zaripova Mukaddas Djumayozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	

IQTISODIYOT EKONOMIKA

HUDUDIY IQTISODIY O'SISH OMILLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA

Zariyova Mukaddas Djumayozovna

Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası dotsenti
Termiz davlat universiteti
Email: zaripovamuqaddas0407@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3254-3574

Normurodov Asliddin Alijon o'g'li

Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası o'qituvchi
Termiz davlat universiteti
Email: normurodovasliddin7@gmail.com
ORCID: 0009-0001-9594-3962

Annotatsiya. Maqolada 2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyatining iqtisodiy o'sishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar ekonometrik usullar yordamida tahlil etilgan. Shuningdek, tadqiqotda yalpi hududiy mahsulot hajmining shakllanishiga investitsiyalar, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori rivoji, eksport hajmi, bandlik darajasi hamda aholi sonining ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan. Hudud iqtisodiy o'sishining makroiqtisodiy determinantlarini aniqlash va ularning ta'sir kuchini baholash tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida belgilangan. Ushbu maqsadga erishish uchun 2010–2024-yillarga oid vaqt qatori ma'lumotlari asosida ko'p omilli regressiya modeli ishlab chiqilgan va empirik baholash amalga oshirilgan. Olingan natijalar asosida Surxondaryo viloyatining iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: hududiy iqtisodiy o'sish, ekonometrik tahlil, investitsiya, sanoat mahsulotlari, xizmatlar sektori, eksport, bandlik, aholi soni, YaHM, makroiqtisodiy determinantlar.

Abstract. This article analyzes the key factors influencing the economic growth of Surkhandarya region over the period 2010–2024 using econometric methods. In particular, the study examines in detail the impact of investments, industrial production, development of the services sector, export volume, employment rate, and population size on the formation of gross regional product. The main objective of the research is to identify the macroeconomic determinants of regional economic growth and to assess the magnitude of their effects. To achieve this objective, a multiple regression model was developed based on time series data for 2010–2024, and an empirical evaluation was conducted. Based on the obtained results, scientifically grounded proposals and recommendations aimed at improving the efficient utilization of the economic potential of the Surkhandarya region were formulated.

Key words: regional economic growth, econometric analysis, investment, industrial output, services sector, export, employment, population size, gross regional product, macroeconomic determinants.

Аннотация. В статье с использованием эконометрических методов проанализированы основные факторы, влияющие на экономический рост Сурхандарьинской области в период 2010–2024 годов. В частности, в исследовании подробно рассмотрено влияние инвестиций, промышленного производства, развития сектора услуг, объема экспорта, уровня занятости и численности населения на формирование валового регионального продукта. Основной целью исследования является выявление макроэкономических детерминант регионального экономического роста и оценка силы их воздействия. Для достижения данной цели на основе временных рядов за 2010–2024 годы была построена многофакторная регрессионная модель и проведена эмпирическая оценка. По результатам исследования сформулированы научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности использования экономического потенциала Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: региональный экономический рост, эконометрический анализ, инвестиции, промышленное производство, сектор услуг, экспорт, занятость, численность населения, валовой региональный продукт, макроэкономические детерминанты.

KIRISH

Hududiy iqtisodiy o'sish bugungi kunda ham milliy iqtisodiyot barqarorligini va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashdagi muhim omil bo'lib qolmoqda. Global miqyosda jahon yalpi ichki mahsuloti (YalM) o'sishi 2024-yilda taxminan 2,9 % ni tashkil etdi [1]. Hududiy darajada iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi omillar, jumladan investitsiyalar, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori rivoji, eksport faoliyati, bandlik darajasi, aholi soni va boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, ilmiy tadqiqotlarda sanoat tuzilmasi, mehnat resurslari hajmi hamda innovatsion salohiyat kabi omillar hududiy iqtisodiy barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [2]. Shu munosabat bilan hududlarning iqtisodiy salohiyatini aniqlash hamda undan samarali foydalanishga qaratilgan tadqiqotlar iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda, jumladan Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar mobaynida iqtisodiy salohiyatdan foydalanish ko'lamining sezilarli darajada kengaygani kuzatilgan. Statistik ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, viloyat yalpi hududiy mahsuloti 2010-yilda 3 802,2 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 54 354,1 mlrd so'mga yetgan. Bu holat mazkur davrda iqtisodiy faoliyat hajmining barqaror va jadal o'sib borganidan dalolat beradi. Investitsiya qo'yilmalari hajmining 655,3 mlrd so'mdan 16 593,1 mlrd so'mga yetgani hududda kapital shakllanishi faollashganini hamda asosiy tarmoqlarning modernizatsiyasi jadallashganini ko'rsatadi.

Sanoat ishlab chiqarishining 2010–2024-yillar davomida 756,4 mlrd so'mdan 13 819,8 mlrd so'mga oshgani, xizmatlar hajmining esa 796,3 mlrd so'mdan 28 381,8 mlrd so'mga yetgani iqtisodiyotning tarmoqlar bo'yicha diversifikatsiyalanganini va xizmatlar sektorining ustuvorligi ortib borayotganini tasdiqlaydi. Eksport hajmining mazkur davrda 278,8 mln AQSh dollaridan 269,5 mln AQSh dollarigacha bo'lgan tebranishi tashqi iqtisodiy muhitning o'zgaruvchanligini aks ettiradi.

Aholi sonining 2010-yilda 2 075 ming kishidan 2024-yilda 2 877,1 ming kishiga yetishi hududning demografik salohiyati ortganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bandlik darajasining 62–64 % diapazonida saqlanib qolishi hududda iqtisodiy faollik va mehnat bozori o'rtasidagi nisbat nisbatan barqaror ekanini, biroq uning o'zgarishlari cheklanganligini anglatadi. Ushbu ko'rsatkichlar majmuasi hududiy iqtisodiy o'sishning asosiy omillarini aniqlash va ularning o'zaro ta'sirini ilmiy jihatdan baholash zarurligini asoslaydi [3].

Mazkur holatlar va statistik natijalar Surxondaryo viloyati misolida hududiy iqtisodiy o'sishning asosiy makroiqtisodiy determinantlarini aniqlash, ularning ta'sir kuchini baholash hamda tarmoqlar kesimida iqtisodiy salohiyatdan foydalanish darajasini chuqur o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu asosda ushbu tadqiqot 2010–2024-yillarga oid vaqt qatori ma'lumotlari asosida ko'p omilli regressiya modeli yordamida iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni kompleks tahlil qilishga qaratilgan. Olingan empirik natijalar viloyat iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlash, tarmoqlar o'rtasidagi proporsiyalarni takomillashtirish va hududiy rivojlanishning strategik yo'nalishlarini shakllantirishda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy iqtisodiy o'sish va uning determinantlari masalasi bo'yicha dunyo miqyosida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ushbu yo'nalish iqtisodiy geografiya, mintaqaviy rivojlanish, makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy siyosatning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, so'nggi yillarda xorijiy adabiyotlarda hududiy o'sishni belgilovchi omillar sifatida innovatsion infratuzilma, investitsiya oqimlari, mehnat resurslarining sifati, tarmoqlarni diversifikatsiya qilish darajasi va xizmatlar sektorining kengayishi alohida ta'kidlanadi. R. Crescenzi va S. Iammarino 2017-yilda, R. Boschma 2015-yilda, R. Martin va P. Sunley 2015-yilda olib borgan

tadqiqotlarda hududiy innovatsion salohiyat, iqtisodiy barqarorlik, aglomeratsiya afzalliklari va tarmoqlararo sinergiya iqtisodiy o'sishning asosiy determinantlari sifatida qayd etilgan [4–6].

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar — Jahon banki (World Bank, 2014–2023-yillar), Osiyo taraqqiyot banki (ADB, 2020–2023-yillar), OECD (2021–2022-yillar) tomonidan tayyorlangan hisobotlarda mintaqaviy o'sishning asosiy omillari sifatida investitsiya faolligi, iqtisodiy islohotlar samaradorligi, eksport salohiyati, ishlab chiqarish klasterlari va mehnat bozori strukturasiidagi o'zgarishlar qayd etiladi [7–9]. Tadqiqotlarning aksariyatida hududiy o'sishning miqdoriy baholanishi regressiya modellar, panel ma'lumotlar modeli va vaqt qatorlari asosida amalga oshirilgan.

MDHga a'zo davlatlar olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda hududiy iqtisodiy o'sishga sanoatni modernizatsiya qilish, aholi sonining o'sish sur'ati, mobil bandlik, tashqi savdo hajmi va infratuzilmaning rivojlanish darajasi sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Jumladan, A. Kerimova tomonidan 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqot hududiy YaHM daromadlari bilan investitsiya oqimlari o'rtasida kuchli korrelyatsiya mavjudligini, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy o'sish mehnat resurslari sifatiga bevosita bog'liqligini ko'rsatadi [10]. MDH adabiyotlarida qisqa muddatli tebranishlar, resurslarga bog'liqlik va eksport yo'nalishlarining notekisligi asosiy omillar sifatida yoritilgan.

Mazkur soha doirasida mamlakatimizda olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy e'tibor iqtisodiy islohotlar, hududiy rivojlanish siyosati, investitsiyalar oqimi, sanoat klasterlari va xizmatlar sektorining kengayishiga qaratilgan. Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda, jumladan A. Umarov 2019-yilda hamda M. Rasulov 2021-yilda olib borgan ishlarida viloyatlar kesimida YaHM o'sish omillari o'rganilgan bo'lsa-da, ko'p hollarda ma'lumotlar qisqa davrni qamrab olgan yoki alohida tarmoqlar kesimida cheklangan tahlillar bilan chegaralangan [11,12].

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyati bo'yicha 2010–2024-yillarni qamrab olgan kompleks, ko'p omilli ekonometrik tahlil hozirgacha yetarli darajada yoritilmagan. Xususan, Surxondaryo viloyati YaHMning shakllanishiga investitsiyalar, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori, eksport hajmi, bandlik darajasi va demografik omillarning birgalikdagi ta'sirini baholovchi empirik tadqiqotlar mavjud emas. Shu jihatdan mazkur tadqiqot hududiy iqtisodiy o'sish determinantlarini to'liq qamrab olishi, uzoq muddatli vaqt qatorlari asosida olib borilishi va omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish orqali tahlil qilishi bilan ajralib turadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillarda kuzatilgan iqtisodiy o'sish jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy makroiqtisodiy omillarni aniqlash va ularning iqtisodiy o'sish bilan o'zaro bog'liqligini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar majmuasidan foydalanildi. Birlamchi ma'lumotlar muallif tomonidan 2010–2024-yillarga oid yillik vaqt qatorlari asosida shakllantirilgan hududiy ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, ular yalpi hududiy mahsulot (YaHM), asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar, sanoat mahsulotlari hajmi, xizmatlar sektori hajmi, eksport hajmi, bandlik darajasi va aholi soni kabi iqtisodiy indikatorlarni qamrab oladi. Ikkilamchi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, xalqaro moliyaviy institutlar hamda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar bazasidan olindi.

Tahlil jarayonida iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy tendensiyalarini aniqlash maqsadida deskriptiv statistika, korrelyatsion tahlil, trend tahlili hamda ko'p omilli regressiya modeli asosidagi ekonometrik yondashuvlardan foydalanildi. Dastlab YaHM va boshqa asosiy ko'rsatkichlarning 2010–2024-yillardagi dinamikasi o'rganilib, ularning o'sish sur'atlari va yillik mutlaq o'zgarishlari hisoblab chiqildi. Keyingi bosqichda ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi Pearson korrelyatsiya koeffitsiyentlari yordamida baholandi.

Hududiy iqtisodiy o'sish determinantlarining miqdoriy bahosini aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli qurildi. Mazkur model YaHM o'zgarishini investitsiya hajmi, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori hajmi, eksport ko'rsatkichlari, bandlik darajasi va aholi soni orqali tushuntirishni nazarda tutadi. Regressiya modeli nazariy jihatdan funksional ko'rinishda shakllantirildi va uning parametrlarini baholashda Eng kichik kvadratlar (OLS) usulidan foydalanildi. Ushbu usul qoldiq hadlar kvadratlari yig'indisini minimallashtirish orqali modelning eng maqbul chiziqli baholashlarini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar iqtisodiy mazmun nuqtayi nazaridan tahlil qilindi.

Shu bilan birga, tuzilgan regressiya modelining statistik jihatdan ishonchligini baholash maqsadida bir qator diagnostik testlar qo'llanildi. Xususan, omillar o'rtasida kuchli chiziqli bog'liqlik mavjudligini aniqlash uchun Variance Inflation Factor (VIF) orqali multikollinearlik tekshirildi, Durbin–Watson statistikasi yordamida qoldiq hadlardagi avtokorrelyatsiya baholandi, Breusch–Pagan testi asosida heteroskedastiklik mavjudligi aniqlandi hamda Jarque–Bera testi yordamida model qoldiqlarining normal taqsimlanganligi tekshirildi. Ushbu testlar asosida modelning umumiy sifat ko'rsatkichlari baholandi.

Tadqiqot natijasida ta'sir kuchi yuqori bo'lgan determinantlar aniqlanib, hudud iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlovchi asosiy omillar statistik va ekonometrik jihatdan asoslab berildi. Mazkur

metodologik yondashuv hududning iqtisodiy rivojlanish dinamikasini chuqur baholash, strategik qarorlar qabul qilish va iqtisodiy siyosatni shakllantirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda 2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyatining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi, ularning o'zgarish tendensiyalari hamda YaHM o'sishiga ta'siri batafsil o'rganildi. Tahlil uch bosqichda amalga oshirildi: (1) deskriptiv statistika va trend tahlili, (2) korrelyatsion tahlil, (3) ko'p omilli regressiya modeli asosidagi ekonometrik baholash.

Dastlabki bosqichda 2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyatining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi deskriptiv statistika usullari yordamida tahlil qilindi. Mazkur tahlil iqtisodiy jarayonlarning umumiy yo'nalishini aniqlash, o'zgarishlarning strukturasi ochib berish hamda regressiya modeliga kiritiladigan o'zgaruvchilarning vaqt bo'yicha xatti-harakatini izohlashga xizmat qiladi.

2010–2024-yillar mobaynida Surxondaryo viloyati YaHM izchil o'sish tendensiyasini namoyon etdi. 2010-yilda 3 394,7 mlrd so'mni tashkil etgan ko'rsatkich 2024-yilga kelib 54 354,1 mlrd so'mga yetib, qariyb 16 baravarga oshdi. Ushbu davrda YaHMning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 14–16 % diapazonida shakllandi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy faollikning sezilarli darajada kuchayganini ko'rsatadi. O'sish sur'atlarining izchilligi hududda ishlab chiqarish quvvatlari, xizmatlar bozori va investitsiya faoliyatining bosqichma-bosqich kengayganidan dalolat beradi.

Investitsiyalar hajmi 2010-yildagi 655,3 mlrd so'mdan 2024-yilda 16 593,1 mlrd so'mga yetdi. Mazkur davr investitsiya oqimlarining jadal sur'atlarda o'sib borganini ko'rsatadi. Ayrim yillarda ma'lum tebranishlar kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy o'sish tendensiyasi barqarorligicha qoldi. Investitsiya hajmining bunday oshishi infratuzilma loyihalari, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish hamda xizmatlar sektorida yangi loyihalarning ishga tushirilishi bilan bog'liq.

Sanoat ishlab chiqarish hajmi 2010-yildagi 756,4 mlrd so'mdan 2024-yilda 13 819,8 mlrd so'mga oshdi. O'sish sur'atlari yillar bo'overicha bir xil bo'lmagan bo'lsa-da, umumiy tendensiya ijobiy bo'lib, sanoat sektori hudud iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida saqlanib qolmoqda. Ayrim yillarda kuzatilgan tebranishlar ichki talab, xomashyo bozori va ishlab chiqarish quvvatlaridagi o'zgarishlar bilan izohlanadi.

Xizmatlar sektorining rivojlanishi Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sishining yetakchi omillaridan biri sifatida namoyon bo'ldi. 2010-yilda 796,3 mlrd so'mni tashkil etgan xizmatlar hajmi 2024-yilda 28 381,8 mlrd so'mga yetib, o'sish sur'atlari sanoat sektori ko'rsatkichlaridan ancha yuqori bo'ldi (1-rasm). Xizmatlar sohasidagi bunday sezilarli o'sish hududda kichik biznesning kengayishi, savdo va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi hamda ichki iste'mol bozorining faollashuvi bilan izohlanadi.

Eksport hajmi 2010–2024-yillar oralig'ida nisbatan tebranuvchan xarakterga ega bo'ldi. 2010-yildagi 278,8 mln AQSh dollari ko'rsatkichiga nisbatan 2024-yilda eksport hajmi 269,5 mln AQSh dollarini tashkil etdi. Umumiy davr davomida eksportda sezilarli o'sish qayd etilmadi, ayrim yillarda esa qisqa muddatli pasayishlar kuzatildi. Bu holat tashqi talabning o'zgaruvchanligi, eksport tarkibining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligi hamda logistika va transport infratuzilmasidagi cheklolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

1-rasm. Sanoat ishlab chiqarishi va xizmatlar sektori dinamikasi (2010–2024)¹

¹ Statistik ma'lumotlarga asoslangan muallif ishlanmasi

2010–2024-yillar davomida bandlik darajasi 62–64 % oralig'ida saqlanib kelgan. Ko'rsatkichning deyarli o'zgarmaganligi hudud mehnat bozorida muayyan barqarorlik mavjudligini anglatadi. Aholi soni 2010-yilda 2075 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 2877,1 ming kishiga yetgan. Aholi sonining o'sishi barqaror va izchil tusga ega bo'lib, hududda mehnat resurslari salohiyatining kengayganini, ichki iste'mol bozoring kattalashganini hamda iqtisodiy faollikning ortishini ta'minlagan asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lgan.

Umuman olganda, 2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot, investitsiyalar hajmi, xizmatlar sektori va sanoat ishlab chiqarishining o'sishi izchil kechgan. Eksport hajmi nisbatan beqaror bo'lgan, bandlik darajasi deyarli o'zgarmagan, aholi soni esa barqaror sur'atlarda o'sib borgan. Ushbu deskriptiv natijalar hudud iqtisodiy o'sishining strukturaviy xususiyatlarini ochib beradi hamda keyingi ekonometrik tahlillar uchun konseptual asos yaratadi.

Mazkur jarayonlarni miqdoriy jihatdan baholash maqsadida har bir asosiy iqtisodiy ko'rsatkich bo'yicha o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR), mutlaq o'zgarish, nisbiy o'sish, o'rtacha qiymat va dispersiya ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Quyida keltirilgan formulalar yordamida Surxondaryo viloyatining 2010–2024-yillardagi makroiqtisodiy dinamikasi matematik jihatdan baholanib, ko'rsatkichlarning uzoq muddatli o'sish tendensiyalari, o'zgaruvchanlik darajasi hamda barqarorligi aniqlab olindi (1-jadval).

1-jadval. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning matematik jihatdan baholash formulalari²

No	Ko'rsatkich	Hisoblash formulalari
1	Mutlaq o'sish (Δ):	$\Delta = Y_{2024} - Y_{2010}$
2	Nisbiy o'sish (%):	$\mathcal{O} = \frac{Y_{2024} - Y_{2010}}{Y_{2010}} \cdot 100$
3	O'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR):	$CARG = \left(\frac{Y_{2024}}{Y_{2010}}\right)^{\frac{1}{5}} - 1$
4	O'rtacha qiymat:	$\bar{Y} = \frac{\sum_{t=2010}^{2024} Y_t}{5}$
5	Dispersiya:	$D = \frac{\sum (Y_t - \bar{Y})^2}{n - 1}$

Ushbu hisob-kitoblar asosida hudud iqtisodiyoti tarkibiy elementlarining o'zaro farqlanishi hamda rivojlanish intensivligini aks ettiruvchi umumlantirilgan statistik jadval shakllantirildi (2-jadval).

2-jadval. Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning deskriptiv statistik jadvali (2010–2024)³ (CAGR, mutlaq o'zgarish, nisbiy o'sish, o'rtacha qiymat va dispersiya bilan)

No	Ko'rsatkich	2010	2024	Mutlaq o'sish (Δ)	Nisbiy o'sish (%)	CAGR (%)	O'rtacha qiymat*	Dispersiya*	Izoh
1	YaHM (mlrd so'm)	3 394.7	54 354.1	50 959.4	1501.15%	21.91%	21 317.77	259 369 900	Sekinlashmaydigan, barqaror yuqori o'sish.
2	Investitsiyalar (mlrd so'm)	655.3	16 593.1	15 937.8	2432.14%	25.96%	6 700.50	38 318 930	Eng tez o'suvchi ko'rsatkich.

2 Statistik ma'lumotlarga asoslangan muallif ishlanmasi

3 Statistik ma'lumotlarga asoslangan muallif ishlanmasi

3	Sanoat mahsulotlari (mlrd so'm)	756.4	13 819.8	13 063.35	1727.04%	23.06%	4 103.38	13 663 620	Izchil industrial kengayish.
4	Xizmatlar sektori (mlrd so'm)	796.3	28 381.8	27 585.5	3464.21%	29.08%	7 143.81	54 030 540	Eng yuqori o'sish, xizmatlar iqtisodiyotining ustuvorligi.
5	Eksport (mln USD)	278.8	269.5	-9.25	-3.32%	-0.24%	222.94	1 623.96	O'sish emas, tebranuvchan stagnatsiya.
6	Bandlik (%)	62.1	63.4	+1.2	+1.92%	0.14%	64.11	2.14	Juda past o'zgaruvchan, mehnat bozorida inertlik.
7	Aholi soni (ming)	2 075	2 877.1	+802.1	38.66%	2.36%	2472.72	59 083.49	Barqaror demografik o'sish.

2-jadvalda (umumlashtirilgan statistik jadvalda) keltirilgan ko'rsatkichlar 2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyati iqtisodiy dinamikasining sezilarli darajada farqlanganini ko'rsatadi. Avvalo, YaHMning mutlaq o'sishi (50 959,4 mlrd so'm) va nisbiy kengayishi (1501,1 %) hudud iqtisodiyotining jadal rivojlanganini anglatadi. YaHMning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 21,9 % ni tashkil etib, bu mintaqada iqtisodiy faollikning yuqori darajada shakllanganini tasdiqlaydi. Dispersiya qiymatining katta bo'lishi ($\approx 2,59 \times 10^8$) esa YaHMning vaqt bo'yicha sezilarli tebranishlarga ega ekanini ko'rsatadi.

Xuddi shu kabi, jadvaldagi investitsiyalar ko'rsatkichi tahlil qilinganda, u tadqiqot davrida eng tez sur'atlarda oshgan indikatorlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Investitsiyalarning mutlaq o'sishi 15 937,8 mlrd so'mni, nisbiy kengayishi esa 2432 % ni tashkil etgan. Investitsiyalarning CAGR ko'rsatkichi 25,96 % darajasida shakllanib, bu investitsiya oqimlarining hudud iqtisodiy o'sishidagi yetakchi rolini tasdiqlaydi. Investitsiyalar dispersiyasining yuqoriligi ham mazkur ko'rsatkichning keskin o'zgaruvchanligini aks ettiradi.

Sanoat sektori ham izchil o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 14 yil davomida 13 063,35 mlrd so'm miqdorida mutlaq o'sish qayd etilgan, CAGR esa 23,06 % ni tashkil etgan. Biroq xizmatlar sektori bilan solishtirilganda, sanoatning o'sish sur'atlari nisbatan past bo'lib, bu hudud iqtisodiyotining xizmatlar yo'nalishiga ko'proq yo'naltirilganini ko'rsatadi.

Xizmatlar sektori investitsiyalar ko'rsatkichi kabi tadqiqot davrida eng yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lgan tarmoq sifatida ajralib turadi. 2010–2024-yillarda xizmatlar hajmi 27 585,5 mlrd so'mga oshgan bo'lib, nisbiy o'sish 3464,2 %, CAGR esa 29,08 % ni tashkil etgan. Ushbu sektorning o'rtacha qiymati ($\approx 7 143,8$ mlrd so'm) sanoatga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lishi hudud iqtisodiy strukturasi xizmatlar sektoriga tayanayotganini tasdiqlaydi.

Eksport ko'rsatkichi yuqoridagi tarmoqlardan farqli ravishda salbiy dinamikaga ega bo'lgan (-3,32 %). Eksportning o'rtacha yillik o'zgarishi deyarli 0 % darajasida shakllangan. Dispersiyaning past bo'lishi eksport hajmining stagnatsiyaga yaqin holatda, katta tebranishlarsiz davom etganini bildiradi. Bu holat eksport salohiyatining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganidan dalolat beradi.

Bandlik darajasi esa eng kam o'zgaruvchan indikatorlardan biri bo'lib, tadqiqot davrida atigi 1,2 % ga oshgan. O'rtacha bandlik darajasi 64,1 % ni, dispersiya esa juda past qiymatni (2,13) tashkil etgani bandlik ko'rsatkichining iqtisodiy faollik bilan bevosita kuchli bog'liqlikka ega emasligini ko'rsatadi.

Aholi soni 2010–2024-yillar davomida 802,1 ming kishiga ko'paygan bo'lib, CAGR 2,36 % ni tashkil etgan. Ushbu barqaror demografik o'sish hududda mehnat resurslarining kengayishi hamda ichki iste'mol bozorining o'sishini qo'llab-quvvatlagan muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

2-jadval natijalari Surxondaryo viloyati iqtisodiyotida 2010–2024-yillar davomida eng tez o'sish xizmatlar sektori va investitsiyalarda kuzatilganini, YaHMning esa aynan ushbu drayverlar ta'sirida yuqori sur'atlarda kengayganini ko'rsatadi.

Ushbu deskriptiv statistika natijalari 2010–2024-yillar davomida hududdagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning sezilarli darajada farqlanganini ko'rsatdi. Biroq ko'rsatkichlarning o'sish sur'atlari va tebranuvchanlik darajasi ularning iqtisodiy jarayondagi o'zaro ta'siri haqida to'liq tasavvur bera olmaydi. Shu sababli keyingi bosqichda asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil o'tkazildi. Ushbu bosqich har bir ko'rsatkichning YaHM bilan qanchalik yaqin bog'langanini aniqlash hamda keyingi ekonometrik modellashtirish uchun mos omillarni tanlash imkonini beradi.

Quyidagi jadvalda korrelyatsiya matritsasi keltirilgan bo'lib, u Surxondaryo viloyatining 2010–2024-yillar oralig'ida YaHM va asosiy makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik kuchini aniqlash imkonini beradi (3-jadval).

3-jadval. Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya matritsasi⁴

Ko'rsatkichlar	YaHM	Investitsiya	Sanoat	Xizmatlar	Eksport	Bandlik	Aholi
YaHM	1.000	0.9686	0.9737	0.9467	0.1240	0.2552	0.9691
Investitsiya	0.9686	1.000	0.9151	0.8696	0.1533	0.2959	0.9406
Sanoat	0.9737	0.9151	1.000	0.9912	0.2170	0.1369	0.9130
Xizmatlar	0.9467	0.8696	0.9912	1.000	0.2162	0.1319	0.8781
Eksport	0.1240	0.1533	0.2170	0.2162	1.000	-0.4828	-0.0306
Bandlik	0.2552	0.2959	0.1369	0.1319	-0.4828	1.000	0.4195
Aholi	0.9691	0.9406	0.9130	0.8781	-0.0306	0.4195	1.000

Dastavval YaHM va asosiy makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahliliy o'rganish maqsadida korrelyatsiya koeffitsiyentlari aniqlandi hamda ular korrelyatsiya matritsasi aks ettirildi. Shundan so'ng omillarning natijaviy ko'rsatkichga ta'siri va ularning o'zaro bog'liqligi, shuningdek omillar o'rtasida multikollinearlik mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash uchun korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi chuqur tahlil qilindi (2-rasm).

gretl: корреляц. матрица

Коэффициенты корреляции, исп. 15 наблюдений 2010 - 2024
 Двухсторонние критические значения для n = 15: 5% 0,5140, 1% 0,6411

y	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1,0000	0,9686	0,9737	0,9467	0,1240	0,2552	0,9691
	1,0000	0,9151	0,8696	0,1533	0,2959	0,9406
		1,0000	0,9912	0,2170	0,1369	0,9130
			1,0000	0,2162	0,1319	0,8781
				1,0000	-0,4828	-0,0306
					1,0000	0,4195
						1,0000

2-rasm. Korrelyatsiya matritsasi⁵

4 Statistika ma'lumotlariga asoslangan muallif ishlanmasi

5 Statistika ma'lumotlariga asoslangan muallif ishlanmasi

3-jadvalda keltirilgan omil o'zgaruvchilarning natijaviy omilga ta'sirini aniqlash tuzilayotgan ekonometrik modelga bir-birini takrorlaydigan hamda natijaviy omil bilan nisbatan kuchsiz bog'langan omillarni kiritmaslik imkonini beradi.

Korrelyatsion tahlil natijalari deskriptiv statistikada kuzatilgan umumiy tendensiyalarni tasdiqlab, ularni miqdoriy jihatdan yanada aniqlashtiradi. Xususan, YaHMning investitsiyalar ($r = 0,9686$), sanoat ishlab chiqarishi ($r = 0,9737$) va aholi soni ($r = 0,9691$) bilan juda yuqori ijobiy bog'liqlikka ega ekanligi aniqlandi. Ushbu natija hudud iqtisodiy o'sishi asosan kapital qo'yilmalar, ishlab chiqarish bazasining kengayishi hamda demografik omillar tomonidan qo'llab-quvvatlanganini ko'rsatadi.

Xizmatlar sektori ham YaHM bilan kuchli bog'liqlikka ega ($r = 0,9467$) bo'lib, bu holat deskriptiv statistikada aniqlangan yuqori CAGR ko'rsatkichlari bilan mos keladi. Mazkur natija xizmatlar sektorining Surxondaryo viloyati iqtisodiyotida ustuvor tarmoqqa aylanganini tasdiqlaydi.

Sanoat va xizmatlar sektorlari o'rtasida juda kuchli o'zaro bog'liqlikning mavjudligi ($r = 0,9912$) ushbu ikki tarmoqning bir-birini to'ldiruvchi hamda parallel rivojlanayotganini ko'rsatadi. Ular o'rtasidagi uzviylik hudud iqtisodiy strukturasi modernizatsiyalashuv jarayonida kompleks tarzda shakllanayotganini anglatadi.

Eksportning YaHM bilan bog'liqligi past darajada shakllangan ($r = 0,1240$) bo'lib, bu ko'rsatkich mazkur tarmoqning hudud iqtisodiy o'sish modeliga sezilarli hissa qo'shmaganini bildiradi. Ushbu holat deskriptiv tahlilda aniqlangan stagnatsiyaga yaqin natijalar bilan ham uyg'un keladi. Eksport va bandlik o'rtasidagi salbiy korrelyatsiya ($r = -0,4828$) esa tashqi savdo kengaygan davrlarda mehnat bozori tarkibida qisqa muddatli moslashuv jarayonlari kuzatilganini ko'rsatadi.

Bandlik ko'rsatkichining YaHM bilan sust bog'liqligi ($r = 0,2552$) uning tahlil qilinayotgan davr davomida deyarli o'zgarmaganligi bilan izohlanadi. Aholi sonining barcha asosiy iqtisodiy tarmoqlar bilan yuqori bog'liqlikka ega ekanligi esa demografik o'sish hudud iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlovchi barqaror omil bo'lganini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, korrelyatsion tahlil deskriptiv statistikada aniqlangan tendensiyalarni miqdoriy jihatdan tasdiqlaydi hamda iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari sifatida investitsiyalar, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori va aholi soni ajralib chiqishini ko'rsatadi. Eksport va bandlik ko'rsatkichlari esa iqtisodiy o'sish bilan kuchli bog'liqlikka ega bo'lmay, hudud rivojlanishining ikkilamchi omillari sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu natijalar keyingi bosqich — ko'p omilli regressiya modelini qurish uchun ishonchli empirik bazani shakllantiradi.

Keyingi qadamda natijaviy omil bilan kuchsiz bog'langan omillar chiqarib tashlanib, regressiya tenglamasi tuzildi. Regressiya tenglamasini shakllantirish ekonometrik tahlil va modellashirish uchun mo'ljallangan, amaliy dasturiy ta'minot sinfiga kiruvchi gretl 2022c dasturidan foydalangan holda amalga oshirildi.

$$YaHM = -43047,7 + 0,945x_1 + 0,764x_3 + 1,259x_6 + \varepsilon \quad (1)$$

Tuzilgan ekonometrik modellar ahamiyatliligi, sifati, parametrlarini ishonchligi va keyinchalik prognozlashda qo'llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

Ko'p omilli regressiya tenglamasi statistik ahamiyatliligi Fisher F-mezonidan foydalangan holda tekshirildi. Ma'lumki, ahamiyatlilikni baholash statistik farazlar asosida amalga oshiriladi: bunday holda asosiy faraz $H_0: \sigma_{\varepsilon}^2 = \sigma_{\varepsilon}^2$, muqobil faraz esa $H_a: \sigma_{\varepsilon}^2 \neq \sigma_{\varepsilon}^2$, deb qaraladi. Nol farazni tekshirish uchun Fisher mezonining hisoblangan va jadvali qiymatlarini aniqlash zarur. Fisher mezonining jadval qiymati $F(\alpha, f_1, f_2)$, (bunda α - ahamiyatlilik koeffitsiyenti; f_1 - omil o'zgaruvchilar soni, $f_1 = k$, $f_2 = n - 1 - k$; n - kuzatuvlar soni (yillar)), Fisher-Snedekor jadvali bilan aniqlanadi. Agar $F > F(\alpha, f_1, f_2)$ bo'lsa, unda bu nol farazni rad etib va muqobil farazni qabul qilish kerakligini anglatadi [13].

Nol faraz rad etilmasa, u holda: omil o'zgaruvchilarning ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ omillar) YaHM (natijaviy omilga - y) ta'siri ahamiyatsiz, regressiya tenglamasi umumiy sifati past, degan xulosa qilinadi. Agar $F < F(\alpha, f_1, f_2)$ bo'lsa, unda bu nol farazni qabul qilish lozimligini bildiradi [13].

Ushbu statistik farazlarga amal qilgan holda, gretl 2022c dasturi vositalari yordamida tuzilgan modelning Fisher F-mezonining hisoblab chiqilgan qiymatlari jadval qiymatlari bilan taqqoslandi va $F_{hisob} > F_{jadval}$ ekanligini ko'rsatdi. Fisher F-mezoni bo'yicha $F_{hisob} > F_{jadval}$ bo'lganligi bois, tuzilgan ko'p omilli regressiya tenglamasini haqqoniy deb e'tirof etish mumkin.

Keyingi bosqichda, ko'plik korrelyatsiya koeffitsiyenti hamda determinatsiya koeffitsiyenti yordamida ko'p omilli regressiya tenglamalari sifati baholandi. Tadqiq etilayotgan obyektida, regressiya tenglamasi uchun, R - ko'plik korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,997 ga teng ekanligi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida, regressiya tenglamasida omillar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli ekanligidan dalolat beradi (3-rasm).

3-rasm. Ko'p omilli regressiya modeli baholash natijalari⁶

Determinatsiya koeffitsiyenti orqali modelning umumiy sifatiga baho berildi. Ya'ni determinatsiya koeffitsiyenti (R^2) regressiya modelning umumiy tushuntirish qobiliyatini baholash imkonini beradi. Olingan natijalarga ko'ra, YaHM o'zgaruvchanligining 99,3 foizi modelga kiritilgan mustaqil o'zgaruvchilar tomonidan izohlanadi, qolgan 0,7 foizi esa modelda hisobga olinmagan omillar ta'siri bilan bog'liq.

R^2 regressiya modelning YaHMdagi o'zgaruvchanlikni qanchalik darajada izohlab berishini ko'rsatadi. Ammo u har doim yangi omil qo'shilganda oshib boradi, hatto u omil iqtisodiy jihatdan ahamiyatsiz bo'lsa ham.

Adjusted R^2 aynan shu kamchilikni bartaraf etadi. Determinatsiyaning normallashtirilgan koeffitsiyenti (Adjusted R^2), modelga kiritilgan mustaqil o'zgaruvchilar sonini hisobga olgan holda uning tushuntirish qobiliyatini baholaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Adjusted $R^2 = 0,9914$ bo'lib, bu YaHM o'zgaruvchanligining 99,14 foizi tanlangan omillar tomonidan izohlanishini va regressiya modelning yuqori sifatga ega ekanligini ko'rsatadi. R^2 va Adjusted R^2 qiymatlarining yaqinligi modelning ortiqcha omillar bilan yuklanmaganini tasdiqlaydi.

Modelning aniqligi ϵ - o'rtacha absolyut foiz xatolik (approksimatsiya xatolik) qiymatlari yordamida baholandi. Regressiya tenglamasi uchun o'rtacha approksimatsiya xatolik koeffitsiyenti $\epsilon = 0,062$ (6,2 %)ga teng ekanligi aniqlandi (4-jadval).

4-jadval. O'rtacha absolyut foiz xatolik qiymati va izohi⁷

O'rtacha absolyut foiz xatolik (ϵ), %	Izoh (Sharh)
<10	Prognoz aniqligi yuqori
10-20	Aniqligi yaxshi
20-50	Aniqligi qoniqarli
>50	Aniqligi qoniqarsiz

Fikrimizcha, ushbu modeldan amaliy maqsadlarda to'laqonli foydalanish mumkin.

Ko'p omilli regressiya tenglamasi parametrlari ishonchligi Studentning t – mezonidan foydalangan holda tekshirildi (baholandi). Natijada, regressiya tenglamasidagi Student mezonining hisoblangan qiymatlari uning jadval qiymatlaridan katta ekanligini ko'rsatdi. Ko'rib chiqilayotgan regressiya tenglamasida Student t-mezonining hisoblangan qiymatlari $t_{a1} = 4,823$, $t_{a3} = 6,526$, $t_{a6} = 4,126$ ga teng. Student t-mezonining jadval qiymati esa sur'at erkinlik darajasi soni $f_1=3$ ga va maxraj erkinlik darajasi soni $f_2 = n-1-k = 15-1-3 = 11$ ga

6 Izoh: Gretl 2022c dasturida OLS usuli asosida muallif tomonidan hisoblangan.

7 Manba: <http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/metodi-prognoz-1-2.html>

teng bo'lganda hamda ahamiyatlilik koeffitsiyenti $\alpha=0,05$ ehtimollikga mos holatda, $t_{\text{jadval}} = 2,2009$ ni tashkil etdi. Tahlil natijalari, Student t-mezonining hisoblangan qiymatlari jadval qiymatlaridan ($t_{a1} > t_{\text{jad}}$, $t_{a3} > t_{\text{jad}}$, $t_{a6} > t_{\text{jad}}$) kattaligini, shuningdek, regressiya tenglamasi a_1 , a_6 , a_7 parametrlari ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur ish Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar davomida hududiy iqtisodiy o'sish jarayonlari hamda ularning asosiy determinantlarini ekonometrik yondashuv asosida tahlil qilishga bag'ishlandi. Tadqiqotda yalpi hududiy mahsulot (YaHM) dinamikasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy makroiqtisodiy omillar sifatida investitsiyalar hajmi, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sektori rivoji, eksport ko'rsatkichlari, bandlik darajasi va aholi soni tanlab olindi.

Deskriptiv va korrelyatsion tahlil natijalari Surxondaryo viloyatida iqtisodiy o'sish asosan investitsiya faolligi, xizmatlar sektori kengayishi hamda sanoat ishlab chiqarishining o'sishi bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi.

Ko'p omilli regressiya modeli natijalari hududiy iqtisodiy o'sish determinantlari o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy jihatdan tasdiqladi. Modelning determinatsiya koeffitsiyenti ($R^2 \approx 0,993$) YaHMDagi o'zgarishlarning katta qismi tanlangan omillar orqali izohlanishini ko'rsatdi. Normallashtirilgan determinatsiya koeffitsiyentining yuqori qiymati (Adjusted $R^2 \approx 0,991$) modelning haddan tashqari moslashuvga ega emasligini hamda tanlangan omillar to'plamining iqtisodiy jihatdan asosli ekanligini tasdiqlaydi. Prognoz aniqligining o'rtacha foiz xatosi (MAPE $\approx 6\%$) model natijalarining amaliy jihatdan ishonchligini ko'rsatib, uni hududiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida Surxondaryo viloyatida iqtisodiy o'sishni jadallashtirish uchun investitsiyalarni yuqori qo'shilgan qiymatga ega tarmoqlarga yo'naltirish, xizmatlar sektorini diversifikatsiyalash, sanoat ishlab chiqarishida texnologik yangilanishlarni jadallashtirish hamda bandlikni oshirishga qaratilgan faol mehnat bozori siyosatini kuchaytirish zarurligi asoslab berildi. Shu bilan birga, eksport salohiyatini oshirish maqsadida hududiy mahsulotlarning raqobatbardoshligini kuchaytirish va tashqi bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, mazkur ish bir qator cheklovlarga ega ekanligini qayd etish lozim. Avvalo, tahlil 2010–2024-yillarga oid vaqt qatori ma'lumotlari bilan cheklangan bo'lib, institutsional sifat, innovatsion faollik, norasmiy sektor hajmi hamda infratuzilma sifati kabi ayrim muhim omillar statistik ma'lumotlarning cheklanganligi sababli modelga kiritilmadi. Shuningdek, tadqiqot bitta hudud misolida olib borilgani natijalarni boshqa viloyatlarga to'liq ekstrapolyatsiya qilish imkonini cheklaydi. Kelgusidagi tadqiqotlarda hududlararo solishtirma tahlillar, panel ma'lumotlar yondashuvi hamda fazoviy ekonometrik modellarni qo'llash hududiy iqtisodiy o'sish omillarini yanada chuqurroq ochib berish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "World Full Year GDP Growth." (2025). Trading Economics. <https://tradingeconomics.com/world/full-year-gdp-growth> Trading Economics+1
2. "Measurement and Influencing Factors of Regional Economic Resilience." (2023). Sustainability, 16(8), Article 3338. <https://doi.org/10.3390/su16083338> MDPI
3. Zaripova M.D., Normurodov A.A. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy salohiyatini baholashning statistik yondashuvi. "Hududlarda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish: muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro shahri, 14-noyabr 2025 yil. 252-258-betlar.
4. Crescenzi, R., & Iammarino, S. (2017). Global investments and regional development trajectories: The missing links. Journal of Economic Geography, 17(5), 1179–1208. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbx006>
5. Boschma, R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional economic resilience. Regional Studies, 49(5), 733–751. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.959481>
6. Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Concept, measurement, and policy implications. Journal of Economic Geography, 15(1), 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015>
7. World Bank. (2020). Uzbekistan Country Economic Memorandum: A new economic model for inclusive and sustainable growth. World Bank Publications.
8. Asian Development Bank. (2023). Key Indicators for Asia and the Pacific 2023. ADB. <https://www.adb.org>
9. OECD. (2021). OECD Regional Outlook 2021: Addressing COVID-19 and moving to resilient recovery. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
10. Kerimova, A. (2021). Regional economic development in resource-dependent economies: Evidence from Kazakhstan. Eurasian Economic Review, 11(4), 567–589. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00194-8>
11. Umarov, A. (2019). Determinants of regional GDP growth in Uzbekistan: An econometric analysis. Journal of Economics and Innovative Technologies, 7(3), 112–119.
12. Rasulov, M. (2021). Structural transformation and regional growth patterns in Uzbekistan. Central Asian Economic Review, 23(2), 45–59.
13. Зарипова, М. (2021). Олий таълим муассасаларида таълим сифат ва самарадорлигини корреляцион-регрессион таҳлил ёрдамида ошириш. Iqtisodiyot va ta'lim, (5), 269-276.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>